

IMMUNITETNI TIKLOVCHI BIOLOGIK FAOL QO'SHIMCHA YARATISH BORASIDA TADQIQOTLAR

Qarshieva F.A.¹

Zufarova Z.X.²

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent sh, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: zuhra_77@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17326213>

Ilmiy ishning dolzarbliligi: Barcha dori preparatlariga asosan quyidagi talablar qo'yiladi: biofaollik, sifat, mikrobiologik tozalik va turg'unlik. Bundan tashqari bolalarga mo'ljallangan dori preparatlarida ta'mini yaxshilash birinchi o'rinda turadi. Bola organizmi o'ziga xos maxsus tuzilishga ega bo'lib, ular dori moddalariga nisbatan juda sezgir bo'ladi. Bu esa o'z navbatida bolalarga mo'ljallangan dori preparatlarini yaratishda alohida ahamiyat berilishi lozimligini ko'rsatadi. Bundan tashqari dori preparatini organizmga yuborish usullari ham alohida e'tiborga loyiq. SHu sababli biz ilmiy ishimizni bolalarga ishlatishga qulay bo'lgan granula dori shakliga bag'ishladik.

Ishning maqsadi: ushbu ishning maqsadi qilib biz tomondan tavsiya etilayotgan yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega, bolalarga mo'ljallangan dori preparatini sifat ko'rsatkichlarini o'rganish deb belgiladik. SHuningdek sanoat miqyosida uzluksiz ishlab chiqarish uchun granularini sifat ko'rsatkichlariga ta'sir etuvchi texnologik ko'rsatkichlarni o'rganish maqsad qilib qo'yildi.

Tadqiqot uslubi va materiallari: biz tomondan tavsiya etilayotgan bolalarga mo'ljallangan granula tadqiqotning materiali bo'lib tanlab olindi. Belgilab olingan maqsadga erishish uchun O'zRDF sida, mos holdagi MTHlar asosida va adabiyotlarda keltirilgan usullardan foydalanib tavsiyalar etayotgan dori preparatimizni sifat ko'rsatkichlarini o'rgandik. Tavsiya etayotgan dori preparatimizni sanoat miqyosida ishlab chiqarish uchun granular ma'lum talab etilgan texnologik ko'rsatkichlarga ega bo'lishlari kerak. Chunki ular ishlab chiqarilayotgan granular sifatini belgilab beradi. Shuningdek preparat dozasini bir xilligini ta'minlaydi. Granulalarni ishlab chiqarish dastgohlaridagi ko'rinishi o'rganildi. Sanoat miqyosida uzluksiz ishlab chiqarishni ta'minlash maqsadida quyidagi texnologik ko'rsatkichlar o'rganildi: fraksion tarkib, sochilma zichlik, erkin tushish burchagi va oquvchanlik. Keyingi izlanishlar olingan granulalarni quyidagi sifat ko'rsatkichlarini o'rganishga bag'ishlandi: tashqi ko'rinish, eruvchanlik kabilar.

Natijalar: Olingan granular – bir xil ko'rinishga ega, aniq shaklga ega emas, oq yoki sarg'ish oq rangga yaqin spetsifik hidga ega. Suvda yaxshi erib tiniq sharbat hosil qiladi. Tavsiya etilayotgan granular ijobiy fraksion tarkibga, sochilma zichlikka, oquvchanlikka va erkin tushish burchagiga ega. Bu esa o'z navbatida granulalarni sanoat miqyosida ishlab chiqarishda dozaning aniqligini, saqlash muddatini ta'minlaydi. Olingan granular tashqi ko'rinishi, erish muddati va bir biriga yopishgan granular soni bilan talabga javob beradi. 100 ml suvda eritib tayyorlangan granular juda oz miqdorda xira ko'rinadi. Bu esa talab darajasida ekanligi tajribalarda isbotlandi. Tajribaning keyingi etapi granular mazasini aniqlashga bag'ishlandi. Granula tarkibiga qo'shilgan korrigent moddasi kukunining mazasini deyarli bildirmaganligi kuzatildi.

Xulosalar: olingan natijalar asosida xulosa qilib shuni aytish mumkin, tavsiya etilayotgan tarkib va tanlangan muayyan tarkib optimal va olingan tabletkalar sifat ko'rsatkichlari bo'yicha granula dori preparatiga qo'yilgan barcha talablarga javob beradi.